

FRANCE

FRANCE

BUGUNGI ADABIY JARAYONDA DRAMATURGIYA ANVAR OBIDJON IJODI MISOLIDA

Madrimova Nigora Otabek qizi

O'zMPU Filologiya Fakulteti O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 4-kurs talabasi Ilmiy rahbar:

Nargiza To'xtayeva

<https://doi.org/>

Annotatsiya: Ushbu maqola zamonaviy o'zbek dramaturgiyasining rivojlanish tendensiyalarini, janr xususiyatlarini, badiiy-estetik o'ziga xosliklarini va zamonaviy adabiy jarayondagi o'rnini tadqiq etishga bag'ishlanadi. Asosiy e'tibor mustaqillik davri dramaturgiyasidagi mavzu boyligi, janr xilma-xilligi, psixologik realizm, tarixiy va zamonaviy mavzular ifodasi hamda zamonaviy teatr san'ati bilan uyg'unlashuvga qaratiladi. Maqolada O'zbekiston xalq shoiri Anvar Obidjon ijodi misolida bolalar dramaturgiyasining o'ziga xos xususiyatlari alohida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Zamonaviy dramaturgiya, badiiy jarayon, psixologik realizm, tarixiy drama, zamonaviy mavzu, janr xilma-xilligi, teatr san'ati, milliy an'analar, bolalar dramaturgiyasi, Anvar Obidjon.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению тенденций развития современной узбекской драматургии, жанровых особенностей, художественно-эстетической специфики и места в современном литературном процессе. Основное внимание уделяется тематическому богатству, жанровому разнообразию, психологическому реализму, выражению исторических и современных тем в драме периода независимости, а также гармонии с современным театральным искусством. В статье отдельно анализируются особенности детской драматургии на примере творчества народного поэта Узбекистана Анвара Обиджана.

Ключевые слова: Современная драматургия, художественный процесс, психологический реализм, историческая драма, современная тема, жанровое разнообразие, театральное искусство, национальные традиции, детская драматургия, Анвар Обиджон.

Abstract: This article explores the development trends of modern Uzbek dramaturgy, its genre characteristics, artistic and aesthetic specificity, and place in the modern literary process. The main focus is on thematic richness, genre diversity, psychological realism, expression of historical and modern themes in the drama of the independence period, and harmony with modern theatrical art. The article separately analyzes the peculiarities of children's dramaturgy on the example of the work of the People's Poet of Uzbekistan Anvar Obidjon.

Keywords: Modern dramaturgy, artistic process, psychological realism, historical drama, modern theme, genre diversity, theatrical art, national traditions, children's dramaturgy, Anvar Obidjon.

KIRISH

Zamonaviy o'zbek adabiyotida dramaturgiya alohida o'rin tutadi. Adabiyotning eng qiyin turi hisoblangan dramaturgiya eramizdan avvalgi antik davrda qadimgi Gretsiyada paydo bo'lib, miloddan avvalgi VI asrlarda xalq hajviy tomoshalaridan boshlangan, V asrlarga kelib esa ilk yunon dramalari, keyinroq tragediya va komediyalar shakllangan. Bu buyuk an'analar o'zbek milliy dramaturgiyasining shakllanishiga ham ta'sir ko'rsatgan. O'zbek dramaturgiyasining yozma asallari XX asr boshlarida paydo bo'ldi. 1911-yilda Behbudiyning "Padarkush yoki

o'qimagan bolaning holi" asari ilk dramatik asar sifatida tan olingan. Shundan so'ng "To'y" (Nusratulla Qudratulla va Hoji Mu'in), "Boy ila xizmatkor", "Ko'knor", "Mazluma xotin" (Hoji Mu'in), "Juvonmarg", "Ahmoq" (Abdulla Badriy), "Baxtsiz kuyov" (Abdulla Qodiriy), "Zaharli hayot", "Ilm hidoyati" (Hamza), "Pinak", "Advokatlik osonmi?" (Avloniy) kabi asarlar yaratildi. Bu asarlar drama janri imkoniyatlarini o'zida to'la ifodaladi.

Mustaqillikdan so'ng o'zbek dramaturgiyasi yangi bosqichga ko'tarildi. Milliy qadriyatlarga, ona tiliga, Vatanni sevish, inson psixologiyasiga chuqur murojaat qilishga bo'lgan e'tibor kuchayishi natijasida zamonaviy drama jiddiy rivojlanishga erishdi. Dramaturgiya va rejissurada katta o'zgarishlar sodir bo'ldi. Yaratilgan tarixiy va zamonaviy mavzulardagi asarlarda insonni ulug'lash, Vatanga mehri va sadoqat, qadriyatlarimizga hurmat g'oyalari badiiy g'oyalarda o'z aksini topdi.

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, zamonaviy adabiyotshunoslikda dramaturgiya umumiy jihatdan o'rganilgan bo'lsa-da, aynan bugungi adabiy jarayondagi dramaturgiyaning o'ziga xosligi, uning badiiy-estetik xususiyatlari, zamonaviy teatr san'ati bilan uyg'unlashuviga alohida e'tibor qaratilmagan. Ushbu maqola mazkur bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

Mustaqillik davri dramaturgiyasining rivojlanishi:

Mustaqillikning ikkinchi o'n yilligi orasida dramaturgiyamiz tez rivojlana boshladi. So'ngi yillar dramaturgiyasi shakl va mazmun tomondan yangilandi, janr imkoniyatlari kengaydi. San'atkorlar jahon dramaturgiyasining barhayot tajribalaridan unumli foydalana boshladilar. Bu yillar an'analarga ko'ra ko'plab she'riy dramalar dunyoga keldi. E.Vohidovning "Istanbul fojiasi", A.Oripovning "Sohibqiron", U.Qo'chqorning "Rasululloh kotibi", R.Bobojonning "Yusuf va Zulayho" kabi asarlar ana shu usulda bitilgan. Dramaturgiyaning rivojlanishi va yangilanishi mavzu ko'lamining kengayishida yaqqol ko'rinadi. Bu borada ayniqsa tarixiy mavzudagi sahna asarlarning ko'payganligini alohida ta'kidlash lozim.

Tarixga munosabatning o'zgarganligi, buyuk ajdodlarimizning badiiy, ilmiy va ma'naviy-ma'rifiy merosini qadrlash, tarixiy manbalarni o'rganish tufayli xalqimiz o'zligini anglash jarayonini boshidan kechirdi. Ayniqsa Amir Temur, Ahmad al-Farg'oniy, Mashrab singari murakkab tarixiy shaxslar haqida rang-barang janrlarda turli shakllardagi sahna asarlari dunyoga keldi. Bular orasida O'zbekiston xalq yozuvchisi Odil Yoqubovning "Fotih Muzaffar yoxud bir parivash qissasi" nomli tarixiy dramasi muhim o'rin tutadi. Shuni alohida ta'kidlash o'rinliki, O.Yoqubov dramaturgiya borasida xiyla tajribali adib. 60-yillardayoq "Aytsam tilim kuyadi, aytmasam dilim", "Yurak yonmog'i kerak", "Chin muhabbat", "Olma gullaganda", "Bir koshona sirlari" deb atalgan dramalari bilan shuhrat qozongan edi. Mana shu tajriba va mahorat san'atkorning so'ngi dramasida o'zining yaxshi samarasini bergan. Bu davrda zamonaviy mavzularda ham ko'plab dramalar dunyoga keldi. Bu borada Erkin Xushvaqto'v, Salohiddin Sirojiddinov, Usmon Azim, Sanjarali Imomov, Xoliq Xursandov, Nasrullo Qobil, Komil Avaz Toir Yunusovlar samarali ijod qildilar. Ulardan ba'zilarining asarlari teatrlarning doimiy repertuariga aylandi va tomoshabinlarning tashnaligini qondirib, teatrlarga qiziqishini orttirdi.

Bugungi o'zbek dramaturgiyasining o'ziga xos tamoyillari va janr xususiyatlari bir necha jihatlar bilan namoyon bo'ladi:

Tragediya va komediya janrlarining rivojlanishi. Zamonaviy dramaturgiyada tragediya va komediya janrlari yangicha talqin etilmoqda. Tragediyada insonning ruhiy kolliziyasi, hayot-mamot kurashi ifodalanadi. Komediya esa jamiyatdagi illatlarga qarshi kurash, hazil-hazul va kinoya orqali ijtimoiy tanqid amalga oshiriladi.

Drama janrining kengayishi. Drama janri sifatida ziddiyatli hayotni ifodalash imkoniyatlari kengaymoqda. Zamonaviy dramada insonning ichki dunyosi, ruhiy kezishmalar chuqur tadqiq etiladi.

Melodrama va tragikomediya. Zamonaviy mavzular ko'proq melodrama, komediya, tragikomediya janrlari doirasida ishlanmoqda. Ayniqsa, maishiy-axloqiy komediyalar teatrlar repertuaridan keng o'rin egallamoqda.

Tarixiy drama. Tarixiy mavzudagi dramalar soni ortmoqda. Bu asarlarda buyuk ajdodlarimizning hayoti, milliy tarixning muhim sahifalari badiiy talqin etiladi.

Bolalar dramaturgiyasi. Bolalar uchun yozilgan dramalar ham rivojlanmoqda. Bu asarlarda bolalar psixologiyasi, ularning tarbiyaviy muammolari yoritiladi.

Anvar Obidjon ijodi misolida zamonaviy bolalar dramaturgiyasi

O'zbekiston xalq shoiri Anvar Obidjon (1947-2020) zamonaviy o'zbek dramaturgiyasining yetakchi namoyandalaridan biri, xususan, bolalar dramaturgiyasi sohasida o'ziga xos o'rin tutadi. Adib 1947-yil 25-yanvarda Farg'ona viloyati Oltiariq tumanining Poloson qishlog'ida tug'ilgan, Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetini tamomlagan va 1998-yilda "O'zbekiston xalq shoiri" unvoniga sazovor bo'lgan.

Anvar Obidjon bolalar adabiyotiga "Ona Yer" (1975), "Bahromning hikoyalari", "Olovjon va uning do'stlari" (1983), "Bezgakshamol" (1985), "Oltin yurakli avtobola" (1986), "Juda qiziq voqea" (1987), "Dahshatli Meshpolvon" (1990) kabi she'riy va nasriy asarlar bilan kirib kelgan bo'lsa-da, uning dramaturgiya sohasidagi ijodi alohida ahamiyatga ega. Adibning "Qo'ng'iroqli yolg'onchi", "Pahlavonning o'g'irlanishi", "Topsang hay-hay", "To'tiqul", "Qorinbotir", "Navro'z va Boychechak", "Alamazon va uning piyodalari", "Meshpolvon" kabi pyesalari mamlakatimiz teatrlarida keng sahnalashtirilgan va repertuardan mustahkam o'rin olgan.

Dramaturgiyada dialog san'ati alohida o'rin tutadi. Anvar Obidjon pyesalaridagi qahramonlar o'rtasidagi suhbatlar orqali ularning xarakteri, dunyoqarashi, qadriyatlarini ochib beriladi. Adibning bolalar uchun yozgan pyesalarida kundalik hayotdan olingan lavhalar, bolalarning o'ziga xos hazil-mutoyibalari, milliy urf-odat va an'analar aks etadi. Milliy an'analar va umuminsoniy qadriyatlarining uyg'unlashuvi. Anvar Obidjon pyesalarida Navro'z bayrami, milliy o'yinlar, xalq orasidagi o'ziga xos munosabatlar keng yoritiladi. "Navro'z va Boychechak" asari milliy bayramlar ruhini, bahor quvonchini va bolalarning tabiatga bo'lgan mehrini ifodalaydi. Shuningdek, "Alamazon va uning piyodalari" asarida do'stlik, matonat, yaxshilik uchun kurash kabi umuminsoniy qadriyatlarga murojaat qilinadi.

Psixologik realizm va inson talqini

Zamonaviy o'zbek dramaturgiyasida psixologik realizm muhim o'rin tutadi. Dramaturgiya doim insonga murojaat qiladi, uning qalb sirlarini ochishga intiladi, insoniy o'zaro munosabatlar mohiyatini anglashga harakat qiladi.

Inson psixologiyasiga chuqur murojaat. Zamonaviy dramalarda qahramonlarning ichki dunyosi, ruhiy kezishmalar, xotira va orzular chuqur tadqiq etiladi. Bu asarlar tomoshabinni qahramonning ruhiy holatini tushunishga, o'zini-o'zi tanishga undaydi.

Ziddiyatlar dramaturgiyasi. Asarlarda ijtimoiy, shaxsiy, ruhiy konfliktlar bir-biriga chambarchas bog'langan. Bu ziddiyatlar dramaning dramatzimini oshiradi va tomoshabinni chuqur o'ylantiradi.

Dialog san'ati. Zamonaviy dramaturgiyada dialog san'ati alohida o'rin tutadi. Qahramonlar o'rtasidagi suhbatlar orqali ularning xarakteri, dunyoqarashi, qadriyatlarini ochib beriladi.

Ichki monolog va taqrorlash. Qahramonlar ichki ovozi, o'ylari, xotiralari orqali ularning psixologiyasi ochib beriladi. Bu dramaturgiyada yangi ifoda vositasi sifatida qo'llaniladi.

Tarixiy va zamonaviy mavzular ifodasi

Bugungi o'zbek dramaturgiyasida tarixiy va zamonaviy mavzular muvaffaqiyatli ifodalangan:

Tarixiy mavzular. Amir Temur, Alisher Navoiy, Mirzo Ulug'bek, Bahouddin Naqshband, Ahmad al-Farg'oniy, Mashrab kabi tarixiy shaxslar hayoti badiiy talqin etiladi. Bu asarlar milliy o'zlikni saqlash, tarixiy xotirani tiklash maqsadida yaratiladi.

Zamonaviy mavzular. Jamiyatdagi turli muammolarni — korrupsiya, giyohvandlik savdosi, mansabdorlarning o'z mansablaridan suiiste'mol qilishi, oilaviy qadriyatlarining parchalanishi kabi muammolarni keskin tanqid ostiga oladi.

Milliy qadriyatlar. Navro'z, Ramazon hayiti, Qurbon hayiti kabi milliy va diniy bayramlar asarlarda keng yoritiladi. Milliy o'yinlar, xalq orasidagi o'ziga xos munosabatlar, urf-odatlar milliy ruhni ifodalaydi.

Umuminsoniy qadriyatlar. Asarlar faqat milliy chegarada qolmay, insoniyatni tinchlikka, mehribonlikka, adolatga chaqiradi. Bu jihat o'zbek dramaturgiyasini jahon adabiyoti bilan uyg'unlashtiradi.

Zamonaviy teatr san'ati bilan uyg'unlashuv

Bugungi dramaturgiya zamonaviy teatr san'ati bilan uyg'unlashib rivojlanmoqda:

Sahnalashtirish imkoniyatlari. Zamonaviy teatr texnologiyalari — yorug'lik effektlari, ovoz effektlari, sahna dekoratsiyalari asarning vizual ta'sirchanligini oshiradi.

Musiqiy va raqs elementlari. Dramalar musiqiy va raqs sahnalari bilan boyitilmoqda. Bu asarning kayfiyatini oshiradi va tomoshabinlarni qiziqtiradi.

Interaktivlik. Zamonaviy teatrda tomoshabin va sahnadagi qahramonlar o'rtasidagi aloqa kuchaymoqda. Ba'zi spektakllar tomoshabinlarni faol ishtirok etishga undaydi.

Kostyum va sahnalashtirish. Zamonaviy dramalar kostyum va grim orqali jonli tasvirlanmoqda. Bu asarning vizual ta'sirchanligini oshiradi.

Rejissyor talqini. Rejissyorlar dramaturg asarini o'zicha talqin qilib, yangi sahna yechimlari yaratmoqda. Bu dramaturgiya va teatr san'ati o'rtasidagi uyg'unlikni mustahkamlaydi.

Zamonaviy dramaturgiyaning muammolari va istiqbollari

Bugungi o'zbek dramaturgiyasida ba'zi muammolar ham mavjud:

G'oya ustivorligi. Ba'zi asarlarda g'oya ustivorligi seziladi, badiiy qimmat ikkinchi o'rinda qoladi. Bu asarlarning badiiy ta'sirchanligini pasaytiradi.

Taqlidchilik va sayozlik. Ba'zi zamonaviy asarlarda, ayniqsa melodramatik filmlarda taqlidchilik, sayozlik kuzatiladi. Bu asarlar chuqur psixologik tahlildan mahrum bo'ladi.

XULOSA

Bugungi o'zbek dramaturgiyasi mustaqillikdan oldingi davrga nisbatan mavzuiy jihatdan boyib, janriy jihatdan xilma-xillashdi, inson psixologiyasiga chuqurroq murojaat qila boshladi. Zamonaviy dramaturgiya nafaqat badiiy qimmatga ega, balki jamiyatda milliy ong, ma'naviy-estetik tarbiya, ijtimoiy adolat kabi muhim fazilatlarini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Anvar Obidjon ijodi zamonaviy o'zbek dramaturgiyasining, xususan, bolalar dramaturgiyasining rivojlanishiga muhim hissa qo'shgan. Uning pyesalari janr xilma-xilligi, bolalar psixologiyasiga chuqur murojaat, milliy an'analar va umuminsoniy qadriyatlarining uyg'unlashuvi, zamonaviy teatr san'ati bilan muvaffaqiyatli uyg'unlashuvi jihatlarini bilan ajralib turadi. Adibning "Qo'ng'iroqli yolg'onchi", "Alamazon va uning piyodalari", "Topsang hay-hay",

"To'tiqul", "Qorinbotir" kabi asarlari bugungi kun teatrlarining doimiy repertuariga aylandi va keyingi avlod dramaturglari uchun namuna bo'lib xizmat qilmoqda.

Ayniqsa, quyidagi xususiyatlar alohida ta'kidlanishi lozim:

1. Mavzuiy boylik va janr xilma-xilligi — tarixiy, zamonaviy, bolalar dramaturgiyasining rivojlanishi;

2. Psixologik realizm va inson psixologiyasiga chuqur murojaat;

3. Milliy an'analar va umuminsoniy qadriyatlarining uyg'unlashuvi;

4. Zamonaviy teatr san'ati bilan muvaffaqiyatli uyg'unlashuv;

5. She'riy dramalar va yangi uslubiy izlanishlarning rivojlanishi;

6. Dramaturgiya va rejissura o'rtasidagi hamkorlikning mustahkamlanishi.

Kelajakda dramaturgiyada zamonaviy texnologiyalar, global muammolar, sun'iy intellekt kabi yangi mavzular ham yoritilishi, asar va ekran talqini (rejissyorlik, dizayn) uyg'unlashuvi kuchaytirilishi lozim. Dramaturgiya doim insonga murojaat qiladi, uning qalb sirlarini ochishga intiladi, insoniy o'zaro munosabatlar mohiyatini anglashga harakat qiladi, bu inson tarixiy yoki zamonaviy bo'lishining ahamiyati yo'q.

References:

1. Solijonov Y. Hozirgi adabiy jarayon. — T.: "Innovatsiya-Ziyo", 2020.
2. Isokova M. Dramaturg mahorati. — T., 2021.
3. Tashmumammedova L. Adabiyot tarixi va nazariyasi.
4. To'laxo'jayova M., Qozoqboev T. Drama nazariyasi. — T.: Fan va texnologiyalar markazi, 2014.
5. Abdusamatov H. Drama nazariyasi. — T.: G'.G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 2000.
6. Tursunov T. Sahna va zamon. — T.: Yangi asr avlodi, 2007.
7. Ikromov H. Davr va teatr. — T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat taxiliy nashriyoti, 2009.
8. Tursunov T. O'zbek teatr tarixi. — T.: Yangi asr avlodi, 2007.
9. Bayandiev T. San'at masalalari — teatrshunos nigohida. — T.: Fan va texnologiyalar markazining bosmaxonasi, 2009.
10. O'zbek adabiyotida dramaturgiya. Oriental Renaissance, 2022, 2 (5).

